

Готун І. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Сухонос А. М.

Лаборант І категорії Північної постійнодіючої експедиції
Інститут археології НАН України

НОВІ ЗНАХІДКИ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ НА СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ПОСЕЛЕННІ ХОДОСІВКА-РОСЛАВСЬКЕ

Сформульоване свого часу Й. Хейзінгою положення про те, що за середньовічної доби *“Життя було пронизане релігією до такого ступеню, що виникла постійна загроза зникнення відстані між земним та духовним. І якщо, з одного боку, у святі миттєвості все у повсякденному житті присвячується вищому, – з іншого боку, священне постійно тоне у повсякденному через неминуче змішування з буденністю”*¹ загальновідоме. Прояви описаного постійно фіксуються при дослідженні різних категорій археологічних пам'яток названого періоду у вигляді речей, відносно яких у публікаціях стало загальноживаним введене О. Є. Мусінім і властиве літературі духовного змісту дуже, на наш погляд, вдале визначення *“предмети особистого благочестя”*². Траплялись, щоправда, у значно меншій кількості, на пунктах давньоруської та монгольсько-литовської доби і знахідки, віднесені фахівцями до речей храмового служіння. Не становить винятку і розташоване у південних передмістях Києва середньовічне селище в ур. Рославське у Ходосівці. Пункт виявлений Північною експедицією Інституту археології НАН України у 2007 р. і відтоді вивчається нею постійно. За цей час вказана категорія речей утворила досить цікаве та наукомістке зібрання. Частина предметів уже введена до наукового обігу, а зафіксованим нещодавно виробам цього призначення присвячена пропонується публікація.

Зокрема вже характеризувались знайдені на пам'ятці виготовлені із різних сплавів цілі або фрагментовані натільні хрестики, а саме: свинцевий з кулястими потовщеннями на кінцях променів і мальтійським хрестом у середохресті; т.зв. “скандинавського” типу і рівнокінцевий позолочений з кулястими завершеннями променів і крапкою у ромбічному середохресті. Крім них з поселення походили два нешлифованих кам'яних з породи сірого й коричневого кольору, аналогічні яким раніше вважались довізними з Корсуня, схожої форми сукцинітовий, а також зібрані під час дослідження відкритої на селищі майстерні з виготовлення бурштинових виробів уламки рівнокінцевих з квадратом у середохресті та зі звуженими завершеннями рамен. Разом з ними розглядалось і оголів'я енкалпіона досить крупних розмірів³. Виявлено на пункті також річ, аналогічну інтерпретованій фахівцями як кронштейн для підвішування лампадки(?), але з огляду на неостаточну ідентифікацію знахідки акцентувати на ній не варто.

Із культурного шару осередку та заповнення розчищених об'єктів також походили хрестики: з петельчастими раменами і хрестокінцевий з променями круглого перетину та квадратом у середохресті. Доповнюють наведену групу артефактів перетворений шляхом просвердлювання отвору на підвіску медальйон барм(?) з проквітлим хрестом, можливо – також фрагмент щитка кацеї та обладнана вушком для підвішування об'ємного кам'яного хрестика, теж уже описані у присвячених результатам досліджень пам'ятки публікаціях⁴. Щодо останньої знахідки

¹ Хейзінга Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. Москва : Наука, 1988. С. 170.

² Мусин А. Е. Христианские древности средневековой Руси IX–XIII вв. (по материалам погребальных памятников на территории Новгородской земли): автореферат дис. ... к.и.н. Санкт-Петербург, 1997.

³ Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М. Продовження робіт на селищі Ходосівка-Рославське на Київщині // Археологічні дослідження в Україні 2008. Київ, 2009. С. 42, 44, рис. 2:9; *іх же*. Майстерня з обробки бурштину на давньоруському селищі Ходосівка-Рославське // Археологія, 2010. № 1. С. 116, 117, рис. 4, 5; *іх же*. Третій сезон дослідження селища Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2009. Київ-Луцьк, 2010. С. 93, рис. 2; *іх же*. Розкопки селища Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2010. Київ-Полтава, 2011. С. 88-90, рис. 1:14-17, 20; Готун І. А., Сухонос А. М. Культурні предмети з поселення Ходосівка-Рославське // Археологія і давня історія України, 2014. № 1 (12). С. 56-60, рис. 1-4.

⁴ Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М. Дослідження селища Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2012. Київ-Луцьк, 2013. С. 199, рис. 1:12; Готун І. А. Виставка археологічних матеріалів

варто навести спостереження дослідників, що золоті або срібні наконечники зазвичай увінчували хрестики оригінальної форми зі змійовика і, особливо, із порфіру, у той час, як вироби із недорогих декоративних порід – пірофіліту, сланців – були чотирикінцевими, прямими, з наскрізним вушком для шнура¹. Зрозуміло, що у цій групі знахідок могли також перебувати натільні хрестики із органічних матеріалів, а саме дерева або шкіри, приклади яких при розкопках траплялись неодноразово², у тому числі й серед пізніших матеріалів³, але специфіка ґрунтів на поселенні практично не залишає сподівань на їхню фіксацію.

Окремої уваги заслуговують виявлені на пункті виробу, на південноруських землях загалом нечисленні чи навіть одиничні. Прикладом слугують виготовлена зі стулки мушлі північноморського моллюска імітація перламутрового хрестика паломника у Святу Землю⁴ і нашивка пілігрима, який у соборі Св. Мартіна тосканського міста Лукка вклонився одній з дуже шанованих християнських святинь – Розп'яттю “Volto Santo” (Святий Лик)⁵. А знайдена на поселенні фігурка предстоячої Богородиці репрезентує виготовлений на Русі візантійським майстром у період між захопленням Константинополя хрестоносцями і нападом на Київ орд Батия високохудожній кіотний хрест. Майже цілий (із втраченою фігуркою предстоячого Іоанна Богослова) такий твір та його копія походять, відповідно, з Херсонеса й Судака, а окремі фрагменти – з Княжої Гори, городища поблизу Шепетівки, Переяслава і Полоцька⁶. Фіксація у нашаруваннях пункту перерахованих неординарних знахідок потребує свого пояснення. Потрапляння на поселення частини з цих речей могло спричинити розміщення осередку біля Києва. Фахівці простежили, що “у християнізації східного слов'янства важлива роль належала містам. Там, де їхнє число було більшим і розташовувались вони щільніше, процес освоєння нової релігії перебігав активніше (у тому числі у навколишніх сільських регіонах)”⁷. Зрозуміло, що вплив міст на їхнє сільське оточення відбувався не лише на етапі утвердження християнства, а й у подальшому. Саме розташування поблизу Києва зумовило доступність жителям товарів не лише столичного ринку, а й походження: за висновками Д. Д. Йолшина, непоодинокі фрагменти плінфи та плиток підлоги із селища належали київським храмам і були повторно використані після руйнування останніх, та й на сусідній софіївськоборщагівській пункт фрагмент хороса з кубиками смальти потра-

“Поселення Ходосівка-Рославське (кінець XI – XIV ст.) як показник неординарності середньовічного села” // Археологія, 2014. № 3. С. 132, рис. 13: 4; його ж. Середньовічне селище Ходосівка-Рославське (до десятиріччя розкопок пам'ятки) // Археологія і давня історія України, 2017. № 1 (22). С. 76, 77, рис. 2: 2; Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М., Синиця Є. В., Гунь М. О. Вивчення північної периферії селища Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ : ІА НАН України, 2019. С. 87, 88, рис. 1, 2, 16; Готун І. А., Казимір О. М. Середньовічні селища київських передмість за результатами робіт останніх сезонів // Археологія і давня історія України, 2019. № 1 (30). С. 155, 157, рис. 8:4-6.

¹ Сидоренко Г. В. Коллекция крестов-“корсунчиков” В. Е. Гезе – И. С. Остроухова в собрании Государственной Третьяковской галереи // Ставрографический сборник. Кн. II: Крест в православии. Сб. статей. Москва : Изд-во Московской Патриархии, Изд-во “Древлехранилище”, 2003. С. 205.

² Мусин А. Е., Тарабардина О. А., Кокуца Л. В., Кубло Э. К. Деревянные предметы с христианской и языческой символикой из раскопок в Новгороде и Старой Руссе // Российский археологический ежегодник, 2015–2016. № 5-6. С. 159, 166, рис. 1; Курбатов А. В. Монашеские пояса с клеймами и матрицы для их тиснения в средневековой Руси // В камне и бронзе: Сборник статей в честь Анны Песковой. Санкт-Петербург : ИИМК РАН, 2017. С. 270, 278, 279, рис. 3, 14, 16 та ін.

³ Івакін Г. Ю. Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. (історико-топографічні нариси). Київ, 1996. С. 238, 239, рис. 112 та ін.

⁴ Готун І. А. Близькосхідні паломницькі хрестики з південноруських селищ // Східний світ, 2017. № 1-2. С. 111-130, 209-211; його ж. Середньовічне... С. 76, 77, рис. 2:1; Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М., Синиця Є. В., Гунь М. О. Десятий сезон розкопок поселення Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2016. Київ : ІА НАН України, 2018. С. 83, 84, рис. 1:3; Готун І. А., Казимір О. М. Середньовічні... С. 157, рис. 8:3.

⁵ Готун І. А., Сухонос А. М., Казимір О. М., Синиця Є. В., Гунь М. О. Середньовічне селище Ходосівка-Рославське за результатами робіт 2015 р. // Археологічні дослідження в Україні 2015. Київ : Стародавній світ, 2016. С. 63, 64, рис. 1:1; Готун І. А. Середньовічне... С. 76, 77, рис. 2:1; Готун І. А., Казимір О. М., Гунь М. О., Сухонос А. М. Середньовічне християнське паломництво і дві знахідки з Ходосівки // Археологія, 2018. № 1. С. 68-90.

⁶ Готун І. А., Казимір О. М., Сухонос А. М. Богородиця з Ходосівки // Археологія, 2019. № 1. С. 42-58; Готун І., Сухонос А., Казимір О., Гунь М. Роботи у східній частині селища Ходосівка-Рославське // Археологічні дослідження в Україні 2018. Київ : ІА НАН України, 2020. С. 82, 83, рис. 1.

⁷ Седов В. В. Распространение христианства в Древней Руси. Краткие сообщения Института археологии, 1993. Вып. 208. С. 7.

пили, вочевидь, в аналогічний спосіб. Водночас для мешканців низки приміських поселень відзначено значно скромніший рівень життя¹. Тому проблема високих життєвих стандартів у окремих осередках ще потребує свого вирішення.

Лл. 1. Стулка енкалпіона (1) та натільні хрестики (2, 3) з поселення Ходосівка-Рославське

Останнім часом на селищі виявлені уламок медальйона з погрудним зображенням Спасителя, стулка енкалпіона та хрести-тільники: звитий із дроту і литий кринокінцевий з отворами по краях променів та в центрі². Перша з речей заслуговує окремої публікації, робота над якою майже завершена, на решті знахідок доцільно зупинитись детальніше.

Лицьова стулка хреста-релікварія розмірами 60×40 мм з вушками і 50×40 мм без них має заокруглені завершення і виступи-“слізки” по боках кожного з них. Вгорі і внизу вцілили одинарні вушка заввишки 5 мм з отворами для штифтів діаметром 1-2 мм. Річ виготовлена у техніці лиття і різьблення з інкрустацією черню, містить сюжет Розп’яття з предстоячими (іл. 1:1), за класифікацією Г. Ф. Корзухіної і Г. О. Пескової належить до I іконографічного варіанту³. Фігура Ісуса Христа займає центр та низ стулки. Її зображення, німб над головою Спасителя та одяг рельєфно виконані литтям разом зі стулкою, дрібні деталі нанесені різьбленням після відливки. Рельєф тіла передано ретельно, з урахуванням анатомії. Ноги на виокремленій нижній перекладині Хресного дерева і руки дещо зігнуті, середню перекладину не виділено. Рельєф постаті доповнюють паралельні короткі косі лінії, нанесені різцем, ювелірним ножом або голкою. Різьбленням передано хрещатий німб над головою Спасителя, волосся, бороду, очі, ніс, пальці рук, анатомічні деталі верхньої частини тулубу, складки одягу. Обабіч Розп’яття без пояснювальних написів і виражених індивідуальних рис поміщено атрибутовані за детальнішими аналогами погрудні постаті предстоячих Діви Марії та Іоанна Богослова з переданими лише різьбленням умовними обрисами. Зображення плоскі, інкрустовані черню. Вгорі показано верхню перекладину Хресного дерева з гравійованими літерами “ІСХС” і черню обабіч декорованого по краю дрібними паралельними косими смужками хреста. На “слізках” сформовані заглиблення для крапель черні. Товщина стулки 4 мм з утворенням ковчегу для реліквій завглибшки 3 мм. Стан знахідки дозволяє простежити риси облич Спасителя і Святих, одяг та декор, хоча виріб має часткові втрати

¹ Готун І. А., Казимір О. М. Матеріальна культура населення сільських передмість середньовічного Києва // Археологія, 2020. № 3. С. 53-67.

² Готун І., Сухонос А., Казимір О., Гунь М. Роботи... С. 84, 86, рис. 2: 12, 13; Готун І., Сухонос А., Казимір О., Гунь М., Лозниця Т., Чалий А. Селище Ходосівка-Рославське – основний об’єкт досліджень Північної експедиції // Археологічні дослідження в Україні 2019. Київ : ІА НАНУ, 2020. С. 100, 101, рис. 4.

³ Корзухіна Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы: Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2003. С. 117. Пескова А. А. Древнерусские энколпионы XI–XIII веков в русле византийской традиции // Ставрографический сборник. Кн. III: Крест как личная святыня. Сб. ст. Москва : Изд-во Московской Патриархии, “Древлехранилище”, 2005. С. 159, 160, рис. 11.

черні і викликані тривалим носінням потертості рельєфних частин. Однотипні знахідці речі виготовляли зі сплаву на основі міді¹.

Згідно із згаданою класифікацією стулка належить до групи III т.зв. “малих” рельєфних з черню енкалпціонів, до типу III.2.3 “Розп’яття з предстоячими – Богородиця з долонями, розкритими перед грудьми і трьома святими в медальйонах” або типу III.2.4 “Розп’яття з предстоячими – хрест та літери у чотирьох медальйонах”. Відмінність полягає в іконографії зворотної стулки, відтак лише за лицевою точніше ідентифікувати виріб неможливо. Та й у цитованій праці стулки з Розп’яттям віднесені до типу III.2.3, тоді як до III.2.4 включені лише предмети з вцілілими обома половинами, хоча невідповідність цього поділу дійсній кількості речей обох типів зазначена, причому – з акцентуванням на необхідності аналізу виробів у комплексі². Тому для пошуку аналогій слід залучати лицьові стулки обох типів, враховуючи існування серед комбінацій хрестів з Богородицею численних відмінних від описуваної стулки рисами композиції та способом їх виконання, розміром, деталізацією зображення. Зокрема, деяким зразкам цього типу властива наявність проквітлого хреста у верхньому медальйоні, рельєфне виокремлення поперечної перекладки, відмінні деталі, техніка гравірування тощо. Загалом хрестів типу III.2.3 зі збереженими обома стулками у каталозі Г. Ф. Корзухіної і Г. О. Пескової максимально схожих з описаним два: III.2.3/36 з Карелії та III.2.3/30 з Білоозера, хоча низькі деталізація зображень і стан збереженості не дозволяють достеменно визначити подібність, як і встановити, чи належали стулки одному виробу чи при експлуатації були скомпоновані з різних, та й релікварій III.2.3/36 надто затертій. Тип III.2.4 зі зворотними стулками з хрестом і літерами у медальйонах всередині групи має меншу кількість варіацій та більший за числом екземплярів зі вцілілими обома половинами. Із 21 зображення речей цього типу максимально схожі на описаний близько 17, один відрізняється розміром і виділеною рельєфною перекладною, зарахуванню до числа аналогій решти 3 перешкоджає вкрай поганий стан, хоча і в цьому випадку якість поліграфії та ступінь збереженості предметів не завжди дозволяють точно ідентифікувати тотожність дрібних деталей, особливо гравірування. Попри можливість поєднання у хресті із селища Ходосівка-Рославське описаної частини зі стулкою із зображенням Богородиці, все ж доводиться констатувати більший ступінь імовірності її комбінування із пласкою з виконаним черню зображенням хреста з трьома перекладами і “сйавом” у середохресті й інкрустованих черню круглих медальйонах з літерами “IC”, “XC”, “NI”, “KA” на кінцях та з властивим цій групі складнів оголів’ям.

Відомо, що рельєфним енкалпціонам із заокругленими кінцями II групи і рельєфно-черневим III групи притаманні спільні стандартні розміри стулок і загальні іконографічні композиції. На великих та середніх релікваріях це “Розп’яття і 3 святих – Богоматір Одигітрія і 3 святих”, а з малих лише борисоглібські представлені серійно, всі решта – поодинокими екземплярами. Водночас серед малих рельєфно-черневих енкалпціонів існує значна група із зображенням Розп’яття з предстоячими на лицевій стулці і Богоматері Ассунти та 3 святих на зворотній – III.2.3. Цей тип малих рельєфно-черневих енкалпціонів має досить нестійкі розміри, що зводяться переважно до трьох стандартів з урахуванням комбінованого варіанту цього типу, де стулка з Богоматір’ю Ассунтою замінена пласкою стулкою із зображенням монограм і хреста – III.2.4. А головне – скорочений варіант цієї іконографії “Розп’яття – Богоматір Ассунта” репрезентований численними мініатюрними енкалпціонами III.3.1 та їхніми комбінованими варіантами, а саме III.3.2 та III.3.3³. Загалом у цитованому зведенні наявна інформація щодо 101 екземпляру енкалпціонів включно з окремими стулками типу III.2.3 і 43 одиниць з урахуванням всіх різновидів і відмінностей типу III.2.4⁴. Згодом також зазначалось, що вказані типи доволі численні, загалом хрестів цих двох груп відомо близько 150 і серед них виділяються предмети з дещо більшими (6×5 см) порівняно з рештою (5×4 см) розмірами. Відрізняються вони й іконографічно: Розп’яття на енкалпціонах з більшими метричними показниками зображене з рельєфним виділенням поперечної перекладки

¹ Асташова Н. И., Сарачева Т. Г. Химико-технологическое изучение древнерусских рельефных энкалпционов из археологического собрания Государственного Исторического музея // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки: Мат-лы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Гали Федоровны Корзухиной (Санкт-Петербург, 10-16 апреля 2006 г.). Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. С. 317-329.

² Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 101, 117.

³ Пескова А. А. Древнерусские... С. 158-160, рис. 11.

⁴ Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 117-132.

Хресного дерева¹. Суттєво, що непоодинокі згадки про однотипні речі траплялись у літературі й поза цитованим зведенням Г. Ф. Корзухіної і Г. О. Пескової і стосувались вони енколпіонів з Княжої Гори, периферії Луцька, с. Крупа на Волині, Городища на Західному Поділлі, поховання в околицях Переяслава, Судака, з фондів Державного музею мистецтва народів Сходу (Москва), ймовірно, хреста із селища Карельська Слободка 5 у Суздальському Опіллі та ін.² А з урахуванням несанкціонованих розкопок та антикварного ринку фактичне число знахідок значно більше, що засвідчено тематичними інтернет-ресурсами, зрозуміло, без опису обставин і місця знахідки речей та невизначеністю їхньої подальшої долі. У названих умовах точно коло аналогій визначити важко, але йдеться щонайменше про десятки екземплярів. Географія поширення хрестів типу III.2.3 і III.2.4 доволі широка. Вони зустрічаються практично по всій Русі, а місцями також за її межами від Карелії до Саркелу і Кавказу та від території сучасної Польщі до східних кордонів Володимирського князівства³. Суттєво, що значна група таких хрестиків походить з південно-західної Русі, що опосередковано може вказувати на можливе місце їхнього виготовлення.

За спостереженнями дослідників, побутування енколпіонів обох типів припадає на рубіж XII та XIII ст., а точніше – на останню чверть XII – першу чверть XIII ст.⁴ На жаль, переважна більшість речей знайдена поза межами точно датованих археологічних комплексів або увійшла до наукового обігу взагалі без зазначення обставин фіксації. Але у випадках, коли контекст виявлення виробів відомий, він не суперечить цьому датуванню, яке вже стало загальноприйнятим. Із “закритих” археологічних комплексів, хронологія яких відома, походить енколпіон зі Старої Рязані, знайдений у підкліті житлової споруди першої третини XIII ст.; 1239 р. датований енколпіон у складі т.зв. “комплексу воїна”, зафіксований *in situ* біля західної стіни укріплень посаду Шепетівського городища разом з кістками, зброєю, обладунком загиблого захисника міста від війська монголів⁵. Ймовірно, невдовзі по монгольській навалі, вочевидь – внаслідок останньої, виробництво складнів означених типів припиняється, хоча окремі з них ще деякий час перебувають у вжитку: лицьову стулку з Розп'яттям було знайдено у Новгороді на Неревському розкопі у шарах 1238–1281 pp.⁶ Про існування попиту на вказані типи хрестів і після припинення їхнього виготовлення опосередковано свідчить знахідка в Холмі у шарах XIII–XIV ст. енколпіона післямонгольської доби роботи місцевих майстрів, виконаного у продовження традицій та за зразками більш ранніх хрестів-релікваріїв з наслідуванням типу III.2.4, щоправда, без інкрустації черню і зі значним спрощенням деталей зображення⁷.

¹ Михайлов К. А., Пескова А. А. Находки защитного вооружения из раскопок древнерусского Шепетовского городища (заметки к трудам А. Н. Кирпичникова) // Земля наша велика и обильна: сборник статей, посвященный 90-летию А. Н. Кирпичникова. Санкт-Петербург : Невская Типография, 2019. С. 294, 296.

² Ягодинська М. Нові культові речі з давньоруських пам'яток Західного Поділля // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2007. Вип. 11. С. 351, 352, рис. 3:5; Майко В. В., Джанов А. В., Фарбей А. М. Энколпионы Сугдеи // Боспорские исследования, 2010. Вып. XXIII. С. 496, 497, 505, рис. 1:1, 2, 4, 5; Савицький В. М. Хрести-енколпіони X–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею // Могилянські читання 2011: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування. Київ, 2012. С. 303-305, іл. 2: 2, 3; Степаненко Н. Нагрудні хрести-енколпіони з колекції Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького // Історія релігій в Україні: наук. щорічник, кн. 2. Львів : Логос, 2014. С. 488, 491, іл. 5; Старожитності Посулля: збірник наукових праць / Відп. ред. Супруненко О. Б. Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПК, 2016. 1 с. обкл. Макаров Н. А., Зайцева И. Е., Грешиников Э. А. Черневые кресты-энколпионы в Суздальском Ополье // Археологические вести, 2017. Вып. 23. С. 297, 299, рис. 3:14; Крест-энколпион № 28302925 // Государственный каталог Музейного фонда РФ. URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=28471893> та ін.

³ Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 117-132; Piotrowski M., Woloszyn M. Two devotional objects from Lubaczów (south-eastern Poland) and their archaeological-historical context // U źródeł Europy środkowo-wschodniej=Frühzeit Ostmitteleuropa. T. 1. Cz. 2: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence. Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa, 2012. P. 331-347.

⁴ Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 30.

⁵ Остапенко А. А. Кресты-энколпионы из Старой Рязани // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2014. № 1. С. 98; Михайлов К. А., Пескова А. А. Находки... С. 296.

⁶ Григорьева О. В. Кресты-реликварии из княжеской резиденции на Рюриковом городище // Археологические вести, 2015. Вып. 21. С. 250.

⁷ Пескова А. А. К вопросу о местных особенностях в изготовлении борисоглебских крестов-реликвариев в Галицко-Волинской земле // Археологія і давня історія України, 2017. Вип. 1 (22). С. 95.

Археологічний контекст знахідок більшої частини відомих на сьогодні енколпіонів типів III.2.3 та III.2.4 переважно недостатній для характеристики соціального стану їхніх власників, проте деякі загальні спостереження з наявних даних зробити все ж таки можна. Привертає увагу тяжіння знахідок до значних військово-адміністративних центрів, княжих резиденцій, столиць удільних князівств, де виявлена більшість із речей. Хрести обох типів походять з Києва, Вишгорода, Володимира-Волинського, Новгород, Суздаля, Друцька, Княжої Гори, Галича, Шепетівського городища, Ярополча-Заліського, Саркела та ін.¹ Так, у Києві, як і на Княжій Горі, виявлено щонайменше близько десятка предметів обох типів. З розкопок ототожненого частиною дослідників з літописним Ізяславом Шепетівського городища відомо сім хрестів типу III.2.4. Окремі випадки дозволяють встановити статус їхнього власника. Так, згаданий енколпіон з городища біля Шепетівки виявлений у складі т.зв. комплексу “витязя” прикипілим до решток кольчуги – захисного обладунку воїна-професіонала, що, на думку дослідників, вказує на носіння нагрудних хрестів-релікваріїв як важливий елемент воїнської культури у давньоруському суспільстві XIII ст.² Водночас, хрест цього само типу з підкліту житла першої третини XIII ст. зі Старої Рязані належав представнику містян, чия садиба площею 400 м² у стольному місті не вирізнялась з-поміж решти обійсть³. Щодо ходосівської знахідки – вона, як зазначено, зафіксована на селищі XII–XIV ст. неподалік Києва у перевідкладеному оранкою культурному шарі розкопу II на південно-східній периферії осередку, яка в часи Русі була малозабудованою. Встановити, чи цілим потрапив енколпіон до нашарувань, чи вже у роз’єднаному стані, неможливо.

На розуміння соціального статусу знахідки, як відомо, суттєво впливають дані про особливості її виробництва. Зазвичай релікварії відносять до продукції міського ремесла⁴. Щодо означених типів речей, дослідники простежили тенденцію до спрощення порівняно з попереднім періодом передачі зображень і технології виготовлення в останній чверті XII – першій третині XIII ст., і ця тенденція стосується не лише хрестів. З одного боку – економічний і культурний поступ спричинив доволі високий рівень добробуту населення і зумовив появу в містах виконаного за простішими технологіями і з дешевших матеріалів своєрідного убору, який імітував князівсько-боярський⁵. З іншого – у Києві, можливо, через взяття міста у 1169 р. військом Андрія Боголюбського, припинила свою роботу “велика майстерня”, що викликало появу значного числа варіативних дрібних різновидів розмірів і стилів гравіювання та загалом відсутність у речах єдиного “почерка” майстра внаслідок діяльності широкого кола менш досвідчених виробників⁶. Водночас, простежені дослідниками технологічні особливості виготовлення енколпіонів, у тому числі кінця XII – початку XIII ст., вказують на їхнє виробництво кваліфікованими майстрами (різьбярами по каменю, ливарниками, граверами) саме у спеціалізованих майстернях з повним набором специфічного інструменту, необхідність у якому виникала лише в умовах створення значних партій товару⁷. Відповідно, певне спрощення сюжету в поєднанні зі зростанням числа відомих знахідок, може відображати саме першу зі згаданих обставин і свідчити не про занепад майстерності, а про поширення традиції носити особисті символи благочестя у вигляді хрестів-релікваріїв від феодальної та церковної верхівки до ширших верств населення, а саме заможних містян і представників воїнського стану. Цей процес не міг бути одномоментним і розтягнувся, ймовірно, на доволі значний проміжок часу. А збільшення кількості речей може вказувати на досягнення піку цього процесу в останній чверті XII – першій половині XIII ст. Саме пропорційно потребам виникають спрямовані на задоволення попиту серед відносно заможного, проте менш вибагливого “середнього класу” масові, хоча й до певної міри спрощені категорії виробів. Притаманна багатьом хрестам-релікваріям зношеність свідчить, що вказані речі були дорогими та цінними для власників. Ймовірно, володіння означеними

¹ Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 118-132.

² Михайлов К. А., Пескова А. А. Находки... С. 295, 296, рис. 6.

³ Остапенко А. А. Кресты-энколпионы... С. 98.

⁴ Асташова Н. И., Сарачева Т. Г. Химико-технологическое... С. 323.

⁵ Седова М. В. Украшения из меди и сплавов // Древняя Русь. Быт и культура. Москва : Наука, 1997. С. 78, 306, табл. 60.

⁶ Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские... С. 30-32; Пескова А. А. Древнерусские кресты-реликварии в свете новых исследований // Археологические вести, 2020. Вып. 27. С. 176, 177.

⁷ Асташова Н. И., Сарачева Т. Г. Химико-технологическое... С. 323.

предметами підкреслювало в суспільстві не лише особисте благочестя, а й певний соціальний статус їхнього господаря. Для рубежу XII–XIII ст. “малі” енколпіони, передусім охарактеризованих типів, широко розійшлись серед заможних верств і не виступали атрибутом виключно верхівки суспільства.

Фіксація на селищі описаної речі обумовлює деякі міркування щодо цієї категорії християнських старожитностей на пам'ятках сільського типу. Думка про притаманність названих предметів виключно містянам, як вважали раніше¹, вже стала історіографічним надбанням, роботи останньої чверті минулого століття переконливо показали, що такі знахідки трапляються і на сільських поселеннях. Причому такі висновки сформульовані за результатами досліджень селищ і на півночі Русі, масштабне вивчення яких порівняно з південноруськими розпочалось значно пізніше. Зокрема, крім констатації, що предмети особистого благочестя зі складною символікою, уламки енколпіонів, а також цілий хрест-складень та хрестик із бурштину разом з елементами озброєння й парадного спорядження коня, імпортованими, торговим інвентарем виступають критерієм високого рівня добробуту населення², дослідники слушно поставили питання, що проблема “чи слід розглядати знахідки на селищах престижних речей та імпорту як індикатори перебування на них представників соціальної еліти та показник їхнього власницького статусу чи як свідчення відносно високого загального “стандарту споживання”, властивого сільському населенню у XI–XIII ст. потребує спеціального аналізу”³. На думку фахівців, описане явище може відображати результат проникнення на сільські поселення елементів міської культури та перетворення певних категорій виробів із елітарних речей у предмети масового вжитку, що формувало однорідність матеріальної культури міста і села⁴. Зрозуміло, що стулка оздобленого черню малого енколпіона з ходосівського поселення репрезентує не самий вишуканий і не самий рідкісний із релікваріїв, дані стосовно числа таких знахідок уже наведені, але варто вказати на вже згадані показники фіксації виробів названої категорії на вивчених широких площах пунктах⁵. Так, на поселенні Автуничі з відкритими лише у зоні житлової та господарської забудови понад 26 000 м² зафіксовано по одній стулці двох мініатюрних енколпіонів. З григорівської групи селищ, де відкрито 10 000 м² і тривалий час здійснювався пошук матеріалів у розмивах берега Канівським водосховищем походять два енколпіони та стулка третього. При розкопках коціївського осередку, де хоч і знімали нашарування за допомогою землерийної техніки, але тестували відвали металодетектором, зібрано 9 цілих і фрагментованих складнів з площі 3,2 га. На селищах Чернігівщини, де лише у межиріччі Дніпра і пониззя Десни на 7 пунктах відкрита площа перевершила 1000 м², а ще на 4 склала від 100 до 1000 м² знайдено сім енколпіонів або їхніх окремих стулок. Відтак, виявлення названого предмета в Ходосівці, особливо у сукупності з іншими пов'язаними з християнством знахідками, відносити до зовсім буденних подій, як з'ясувалось, не варто.

Виготовлені із дроту натільні хрестики траплялися в ході розкопок середньовічних пам'яток неодноразово і представлені виробами, вигнутими із тонкого кованого стрижня з надаванням відповідної форми та скручуванням кінців і повністю звитими з нього. У знахідці з нашарувань ходосівського поселення використано скручену вдвоє з утворенням петельок на кінцях рамен підокруглу у перетині мідну(?) дротину біля 1 мм завтовшки. Вгорі один з кінців згорнуто в три оберти з метою утворення своєрідного каналу для протягування

¹ Штыхов Г. В. Киев и древние города Белоруссии // Древнерусское государство и славяне: Материалы симпозиума, посвященного 1500-летию Киева. Минск : Наука и техника, 1983. С. 55 та ін.

² Макаров Н. А., Захаров С. Д. Накануне перемен: сельские поселения на Кубенском озере в XII – начале XIII века // Русь в XIII веке: Древности темного времени. Москва : Наука, 2003. С. 140; Макаров Н. А., Гайдуков П. Г. Печать князя Михалки Юрьевича из Суздальского Ополя // Краткие сообщения Института археологии, 2013. Вып. 231. С. 227; Макаров Н. А., Федорина А. Н., Шполянский С. В. и др. Разведочные работы Суздальской экспедиции ИА РАН в 2010–2013 гг. // Археологические открытия 2010–2013 гг. Москва : Институт археологии РАН, 2015. С. 221.

³ Макаров Н. А., Леонтьев А. Е., Шполянский С. В. Средневековое расселение в Суздальском Ополе // Российская археология, 2004. № 1. С. 32.

⁴ Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. Москва : Наука, 1986. С. 55; Сергеева М. С. Формування специфіки побуту міського населення на Русі у IX–XIII ст. // Старожитності Південної Русі: Матеріали III історико-археологічного семінару “Чернігів і його округа в IX–XIII ст.” (Чернігів, 15-18 травня 1990 р.). Чернігів : Сіверянська думка, 1993. С. 150.

⁵ Готун І. А., Сухонос А. М. Культові... С. 63; Готун І. А. Близькосхідні... С. 111, 112.

шнура (аналогії предмету зазвичай мають схожі з обох боків). Сумарна довжина вертикальних променів дещо перевершує довжину горизонтальних, у результаті загальні розміри знахідки складають 23 мм у висоту і 18 мм у ширину (іл. 1:2). Вигнуті у формі хреста предмети з перевитими між собою вільними кінцями дротин дослідники пов'язують із візантійською традицією Криму, відзначаючи фіксацію цих речей у Східній Європі від Донецького городища до Пскова. Розповсюдження знахідок на такій обширній території пояснюється простотою виготовлення: за відомими зразками хрестики могли копіювати у межах Київської Русі, можливо – у Середньому Подніпров'ї, та у будь-якому випадку ці вироби відображають культурні контакти з Причорномор'ям. Більшість із них тяжіє до нашарувань та комплексів XIII ст. або другої половини XIII–XIV ст., у Пскові відзначене поширення зігнутих у формі хреста предметів, т.зв. “петлекінцевих з крученою верхньою лопаттю” у першій половині XIII – першій третині XIV ст. (з уточненням до 20–30-х рр. XIV ст.), а звитих у хрест, визначених як “крученокінцеві” – у середині XIII – середині XIV ст. Щодо них простежена еволюція використаного для втілення культурного зразка матеріалу: зазвичай від золота у речах із Константинополя до срібла у Криму та бронзи на Русі, хоча в останньому випадку срібні також траплялись¹. Варто зацентувати на поширенні описаної техніки при виготовленні культових речей: за схожим принципом створені виявлені при вивченні низки православних комплексів у Криму вотивні хрести із залізних стрижнів².

Черговий хрестик із культурних нашарувань осередку належить до кринокінцевих, литих, від більшості своїх стилістичних аналогів, які мають значно тендітніші пропорції, предмет відрізняється однаковими широкими раменами та розлогішими криноподібними завершеннями, які плавно переходять одне в одне: обриси виробу сплановані так, що бічні пелюстки утворюють оснащений вирізами своєрідний круг діаметром 14 мм, а центральні – прилеглі до нього півовальні виступи ще по 3-4 мм завдовжки. Відтак, загальні розміри знахідки складають 21×21 мм, а з урахуванням круглого плаского вушка – 27×21 мм. У центрі та по краях рамен наявні круглі отвори діаметром 1-2 мм, причому верхній і бічні заповнені залишками неприбраного після виливання металу, невидалений метал місцями примикає і до бічних пелюсток (іл. 1:3). На території Русі побутування кринокінцевих хрестів, за наявності цих сюжетів у творах золотного шиття XII–XIII ст. та використання такої форми у мистецтві Візантії XI–XII ст., як вважали, властиве для початку XIV – початку XV ст. Згодом ця дата була розширена до XII–XIV ст. і в окремих регіонах така форма хреста у XII–XIII ст. стала найбільш розповсюдженою, хоча на півночі Русі, де останнім часом зібрано значну колекцію християнської металопластики, появу кринокінцевих хрестиків відносять до другої половини XIII–XIV ст., а продовження їх використання – навіть до XV ст. Найближчі зовнішні обриси простежені у речей з Княжої Гори, курганів Підмосков'я, де вони найширше відомі у середині XII ст., Астраханського об'єднаного історико-архітек-

¹ *Козловський А. О.* Історико-культурний розвиток Південного Подніпров'я в IX–XIV ст. Київ : Наукова думка, 1992. С. 59, 64, рис. 31:25; *Макарова Т. И.* Археологические раскопки в Керчи около церкви Иоанна Предтечи // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, 1997. Вып. VI. С. 374, 381, рис. 18:21, 27; *Колпакова Ю. В.* Предметы христианского культа в археологической коллекции Псковского музея-заповедника // Археология и история Пскова и Псковской земли: Материалы научных семинаров за 2001–2002 гг. Псков, 2003. С. 68, рис. 1:7, 8; *Мусин А. Е.* Церковь и горожане средневекового Пскова. Историко-археологическое исследование. Санкт-Петербург : Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2010. С. 231-236, рис. 63:1, 2, 64:4, 67:1; *Остапенко А. А.* Христианские древности Ростиславля Рязанского (из раскопок 1991–2010 гг.) // Российская археология, 2013. № 1. С. 131, 132, рис. 1:11; *Птицын В. С.* Христианизация населения Курской волости-княжения по материалам предметов благочестия // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета, 2013. № 3 (27): Исторические науки и археология. Т. 1. Рис. 3: 9; *Андреев С. И.* Поселение Екатериновка 3: к вопросу о юго-восточной границе Рязанского княжества // Археология Подмосковья: Материалы научного семинара. Вып. 14. Москва : Институт археологии РАН, 2018. С. 222, 223, рис. 11:4, 5; *Енуков В. В., Кабанов Д. О., Мусин А. Е.* Ратский археологический комплекс в свете новых находок христианских древностей: каменная иконка святых Иоакима и Анны // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета, 2021. № 1 (57): Исторические науки и археология. Илл. 10:2; Крест-тельник... № 27539637 // Госкаталог Музейного фонда РФ. URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=27694161>.

² *Лысенко А. В., Тесленко И. Б., Мусин А. Е.* Средневековый христианский храм на горе Пахкал-Кая в Южном Крыму // В камне и бронзе: Сборник статей в честь Анны Песковой. Санкт-Петербург : ИИМК РАН, 2017. С. 297-301, рис. 5:19-23, 6: 6, 9, 10; *Турова Н. П.* Второй полевой сезон исследований храмового комплекса на г. Кильсе-Бурун (Ай-Петринская яйла) // История и археология Крыма: сб. ст. Вып. 8. Симферополь, 2018. С. 130, 132, рис. 3 та ін.

турного музею-заповідника, де предмет віднесено до XIV ст. Більш віддалені риси властиві датованим другою половиною XII – першою половиною XIII ст. (місцями зі звуженням хронології до кінця XII – першої третини XIII ст. чи його коригуванням до XIV – першої половини XV ст.) фрагментованим та цілим виробам з Володимира, Білоозера, Сем'їнського городища на р. Колокші, пам'яток на Мошинському волоці у Прионежжі та на Кубенському озері, поселення Настасьїно у басейні р. Москви, прилеглого до давньоруського городища неукріпленого пункту XI–XIII ст. у Феофанії біля Києва і городища з селищем у с. Пристроми на Переяславщині. Відомі вони й поза межами Русі, зокрема на території Золотої Орди. Водночас, знахідці із Ходосівки-Рославського прямих аналогій у доступній літературі не трапилось, а контекст фіксації речі, а саме перевідкладені нашарування, зумовлює використання дати у межах загального періоду існування пункту, тобто XII–XIV ст.¹

Дослідники звертали увагу на те, що металеві хрести й енколпіони, зібрані у 2001–2018 рр. на неукріплених пунктах Суздальського Опілля, за своєю кількістю близькі до категорій прикрас, які найширше використовувались у костюмі: хрести численніші фібул, поясних пряжок, бубонців і гудзиків, але поступаються браслетам і персням². Поселення XII–XV ст. півдня Рязанської землі, репрезентовані 11 осередками зі значною відкритою площею, дозволяють оперувати даними щодо круглої хрестовключеної підвіски, стулок двох енколпіонів, кам'яного і двох металевих натільних хрестиків³. Публікації з даними відносно поширення предметів християнської металопластики на досліджених широкими площами середньовічних селищах півдня Русі вже згадані, слід додати, що під час розкопок у Південному Подніпров'ї на 56 пам'ятках середньовічного часу, 22 з яких вивчалися стаціонарно, виявлено хрестоподібну та круглу прорізну з

¹ Ханенко Б. И. и В. Н. Древности русские. Кресты и образки. Киев, 1889. С. III, табл. XVII, № 202; *Беленькая Д. А.* Кресты и иконки из курганов Подмосковья // Советская археология, 1976. № 4. С. 89, 91, 92, рис. 1:7; *ее же.* Медная пластика городов Московской Руси (XIII–XV вв.) // Краткие сообщения Института археологии, 1993. Вып. 208. С. 12, 14, 17, рис. 1:15, 2; *Полубояринова М. Д.* Русские люди в Золотой Орде. Москва: Наука, 1978. С. 81, рис. 17:4; *Седова М. В.* Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). Москва: Наука, 1981. С. 51, 54, рис. 16:8, 13; *Фоняков Д. И.* Цветной металл Торопца (типология и технология) // Советская археология, 1991. № 2. С. 225, 227, рис. 4: 21, 23, 31; *Фехнер М. В.* Древнерусское золотное шитье X–XIII вв. в собрании Государственного Исторического музея. Труды ГИМ, 1993. Вып. 82. С. 8; *Макаров Н. А.* Колонизация северных окраин Древней Руси в XI–XIII вв. По материалам археологических памятников на волоках Белозерья и Поонежья. Москва: “Скрипторий”, 1997. С. 366, табл. 154:12; *Николаева Т. В., Недошивина Н. Г.* Предметы христианского культа // Древняя Русь. Быт и культура Москва: Наука, 1997. С. 349, табл. 103:38, 40; Энколпионы и кресты-тельники XI – н. XVI вв. из археологических коллекций ВСМЗ. Каталог / Авт.-сост. Муравьева А. Н. Владимир, 1999. С. 15, № 51; *Макаров Н. А., Захаров С. Д., Бужилова А. П.* Средневековое расселение на Белом озере. Москва: Языки русской культуры, 2001. С. 149, рис. 67:14, 15; *Захаров С. Д.* Древнерусский город Белоозеро. Москва: “Индрик”, 2004. Рис. 42:5-8, 11-13; *Сарачева Т. Г., Сапрыкина И. А.* Средневековые ювелирные изделия // Труды Подмосковной экспедиции Института археологии РАН. Т. 2: Средневековое поселение Настасьїно. Москва, 2004. С. 57, 58, 266, рис. 93:6-13; *Зайцева И. Е.* Изделия из цветных металлов и серебра // Археология севернорусской деревни X–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3 т. Москва, наука, 2007. С. 61, 62, рис. 41:20, 23-25; *Башков А. А.* Христианские древности Беларуси конца X–XIV вв. (предметы христианского культа индивидуального использования). Минск: И. П. Логвинов, 2011. С. 25, 26, 144, 147, рис. 7:3, 4, 10:17; *Бузян Г., Тетеря Д.* Нові знахідки ставрографічних старожитностей давньоруського часу на території центральної Переяславщини // Наукові записки з української історії, 2012. Вып. 31. С. 61, рис. 1:4; Нагрудные кресты древнерусского времени из археологических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника / Сост. Н. А. Кокорина Владимир, 2013. С. 66-69, № 108-116; *Остапенко А. А.* Кресты-тельники из Старой Рязани // Краткие сообщения Института археологии, 2013. Вып. 230. С. 247, 249, рис. 4: 1-8; *ее же.* Христианские... С. 131, 132, рис. 1:15-20; *Дідух Л.* Давньоруські хрести-тільники з Княжої Гори // Археологія і фортифікація України: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський: ТОВ “Друкарня Рута”, 2015. С. 99, 101, табл. 4:1, 2; *Латишина А. С., Латишина И. Ю.* Погребальный обряд и личные предметы христианского культа русского населения Водянского городища XIV в. // Археология евразийских степей, 2018. № 4. С. 256, 259, рис. 1:2, 3; *Олейников О. М.* Нательные кресты Десятинного-1 раскопа в Новгороде // Звучат лишь Письмена. К юбилею А. А. Медынцева. Москва: Институт археологии РАН, 2019. С. 335-337, рис. 4:1-7; *Павлова М. П.* Натільні хрести з поселення Феофанія (розкопки 2016–2017 рр.) // Археологія і давня історія України, 2019. № 1 (33). С. 248, рис. 1: 4; *Макаров Н. А., Зайцева И. Е.* Кресты на селищах: репрезентация христианства в Суздальской земле в XI–XV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2020. № 3 (81). С. 57, 63, рис. 3: 25; Крест № 28816228 // Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=28980223>.

² Макаров Н. А., Зайцева И. Е. Кресты... С. 54.

³ Тропин Н. А. Сельские поселения XII–XV веков южных территорий Рязанской земли. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 11, 156, 157, 175-177, рис. 84: 1; 96.

хрестом у основі зображення підвіски, три натільних хрестики (про один з них, виготовлений із дроту, вже згадано) і вкритий позолотою та інкрустований емаллю енкалпійон¹, а в 1970-ті рр. у присвяченій вітчизняній археології фундаментальній роботі на селищах півдня Русі згадана знахідка лише одного хрестика². Більш того, підсумкові праці про два найширше вивчені селища монгольськолишовської доби на Середньому Дніпрі³ і загалом про південноруську територію у другій половині XIII–XIV ст.⁴ зовсім не містять інформацію щодо вказаних предметів. І навіть у 1980-ті рр. у характеристиці матеріальної культури жителів сіл, при підведенні підсумків робіт середньовічної проблематики, попри констатацію всупереч панівному до того погляду притаманності їм предметів озброєння, вишуканого (у т.ч. довізного) посуду, скляних браслетів, кам'яного і скляного намиста, деяких типів гривен, браслетів, перснів, застібок-фібул, підвісок, прикрас з емаллю, сканню і зерню, імпортованого тощо, пов'язані з християнством знахідки навіть не згадані⁵.

Відповідно, охарактеризована категорія виробів з поселення відіграє важливу роль для вирішення кількох проблем. Наявні у нашаруваннях досить непрості речі засвідчують певний майновий рівень місцевої людності. Паломницькі інсигнії з осередку доводять, що простір у свідомості середньовічного селянства, як відзначалось⁶, сприймався широко і не обмежувався днем шляху, як вважали раніше⁷. А загалом дослідження християнських реліквій, на чому акцентували фахівці, слугує важливою складовою вивчення культури та релігійної свідомості періоду середньовіччя, необхідного для повноцінного відтворення історичного колориту та ментальності епохи⁸. Тому отримані під час розкопок поселення матеріали виступають додатковим аргументом неординарності соціально-економічного феномену осередку в Ходосівці, що сформульовано за результатами першого ж сезону робіт на вказаному осередку⁹. Та якби навіть йшлося про ординарний пункт зі звичним маловиразним набором речового матеріалу і рештками кількох неідентифікованих споруд, наведені результати не втрачали б актуальності з іншої причини. Підводячи підсумки одного зі спрямованих на дослідження сільської проблематики польових проектів фахівці констатували, що з урахуванням числа лише зафіксованих розвідками селищ, розкопкам піддана мізерна кількість осередків, тому сучасні наукові знання про давньоруське село сформовані в умовах відчутного дефіциту конкретного археологічного матеріалу відносно характеру культури, господарства та соціальної специфіки сільських поселень¹⁰. І хоча це стосувалось північноруських територій, де розробка проблематики неукріплених пунктів розпочалась на етапі опрацювання результатів масштабного вивчення селищ півдня Русі, спостереження про кількісне співвідношення, відповідно, і якість знань про цю категорію населених пунктів залишаються актуальними для обох регіонів. Тому накопичення нових фактів слугує кращому пізнанню цього суттєвого аспекту вітчизняної археології.

¹ Козловський А. О. Історико-культурний... С. 57, 59, 61, 64, рис. 30: 17, 18, 32: 24-26.

² Кучера М. П. Селища // Археологія Української РСР у 3 т. Т. III: Ранньослов'янський та давньоруський періоди / Відп. ред. Довженко В. Й. Київ : Наукова думка, 1975. С. 297.

³ Беляєва С. О., Кубишев А. І. Поселення Дніпровського Лівобережжя X–XV ст. (за матеріалами поселень поблизу сіл Комарівка та Озаричі). Київ : Наукова думка, 1995.

⁴ Беляєва С. А. Южнорусские земли во второй половине XIII–XIV в. (По материалам археологических исследований). Киев : Наукова думка, 1982.

⁵ Куза А. В. Неукрепленные поселения // Древняя Русь. Город, замок, село / Отв. ред. Б. А. Колчин. Москва : Наука, 1985. С. 96-104; Беляєва С. А. Селища // Археологія Української ССР в 3 т. Т. 3: Раннеславянський і давньоруський періоди / Отв. ред. В. Д. Баран. Київ : Наукова думка, 1986. С. 396-404.

⁶ Готун І., Казимір О. Нові археологічні дані щодо категорії “простір” у середньовічному селянстві півдня Русі // Фактор простору в історичних дослідженнях: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23 травня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький). Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 31-39.

⁷ Рыбаков Б. А. Мир истории. Начальные века русской истории. Москва : Молодая гвардия, 1984. С. 317.

⁸ Макаров Н. А., Грешиников Э. А., Зайцева И. Е. и др. Невидимые святыни. Вложение в средневековых крестах-энколпийонах по данным комплексных аналитических исследований // КСИА, 2020. Вып. 258. С. 26.

⁹ Готун І. А. Неординарність давньоруського села на прикладі селища Ходосівка-Рославське // Археологія, 2008. № 3. С. 25-34.

¹⁰ Макаров Н. А., Захаров С. Д. Некоторые итоги изучения средневековых сельских поселений на Русском Севере // Современные проблемы археологии России: Сб. науч. тр. Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2006. Т. II. С. 148.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021